

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732634>

УДК 71

ТЕНДЕНЦИИ ДЖЕНТРИФИКАЦИИ ДЕПРЕССИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

Д.А. Юровская,
магистрант 2 курса, напр. «Градостроительное проектирование»

А.В. Антюфеев,
научный руководитель,
канд. архитектуры,
ВолгГТУ,
г. Волгоград

Аннотация: В данной статье исследуются процессы интеграции территорий промышленных предприятий в современную городскую среду. Проблема интеграции обусловлена социальным развитием города, а также изменением эстетического восприятия промышленной архитектуры. Исследование ведется через выявление тенденций джентрификации и деиндустриализации промышленных территорий. Главное внимание обращается к обновлению депрессивных промышленных территорий в крупных городах России, производственный потенциал которых пришел в упадок. Используя примеры удачной реализации проектов реконструкции объектов производства, автор выявляет тенденции джентрификации промышленных районов.

Ключевые слова: обновление города, джентрификация, деиндустриализация, тенденции джентрификации, депрессивные территории

TRENDS IN THE IDENTIFICATION OF DEPRESSED INDUSTRIAL AREAS IN LARGE CITIES

D.A. Yurovskaya,

2nd-year master's Student, e.g. "Urban Planning design"

A.V. Antyufeev,

Scientific Director,

PhD. architectures,

VolgSTU,

Volgograd

Annotation: This article examines the processes of integration of industrial enterprises' territories into the modern urban environment. The problem of integration is caused by the social development of the city, as well as a change in the aesthetic perception of industrial architecture. The research is conducted through the identification of trends in gentrification and deindustrialization of industrial territories. The main attention is paid to the renewal of depressed industrial territories in large cities of Russia, the production potential of which has declined. Using examples of successful implementation of projects for the reconstruction of production facilities, the author identifies trends in the gentrification of industrial areas.

Keywords: urban renewal, gentrification, deindustrialization, gentrification trends, depressed territories

Процесс джентрификации промышленных районов тесно связан с процессом деиндустриализации и ростом городов. Сейчас, когда производственные мощности выносятся за черту города, бывшие промышленные районы приходят в упадок. В плотной городской застройке появляются депрессивные пространства нефункционирующих территорий, окруженные жилыми районами. Встает вопрос об их дальнейшей адаптации и приспособления промышленных предприятий в современную городскую среду [1].

Но прежде чем перейти к непосредственному анализу тенденций преобразования промышленных территорий, необходимо установить взаимосвязь процесса деиндустриализации на развитие города.

В первую очередь, меняется направление экономической деятельности. Происходит переход от экономики производства к экономике, основанной на предоставлении услуг. Изменяется структура занятости населения: сокращается количество населения, занятого в производстве товаров и увеличивается его количество, занятое в производстве услуг. С

точки зрения градостроительства, деиндустриализация способствует изменению социальных и экономических характеристик города – меняется планировка и внешний облик, появляются разнообразные депрессивные пространства [2].

Поэтому, на основе теоретических данных в области преобразования промышленных территорий можно выделить несколько ключевых задач. В первую очередь, это рационализация использования градостроительных ресурсов, заключающаяся в повышении интенсивности освоения территории, интеграция памятников промышленной архитектуры в современную городскую среду, решение функционально-планировочной организации [3].

В вопросе рационального использования градостроительных ресурсов учитываются социальные, экономические, психологические и эстетические факторы. В городе наиболее ценными ресурсами являются земля и здания, а в случае с бывшими промышленными центрами нужно учитывать весь комплекс доступных городу ресурсов [4]. Изучается целесообразность использования внутренних территорий, архитектурно-пространственных и функциональных организаций, их соответствие градостроительной значимости. По результатам полученных данных выносятся решение о сносе или сохранении существующего промышленного объекта.

Причины сохранения промышленных объектов условно можно разделить на рациональные и эмоциональные. Среди рациональных причин – удовлетворительное состояние несущих конструкций, благоприятные для размещения новой функции объемно-пространственные характеристики бывших фабрик, пониженный уровень затрат при реконструкции промышленного здания, статус памятника культуры, расширение рынка недвижимости за счет новых типов объектов (лофт). Среди эмоциональных причин основная – это опасность утраты зданий, хранящих память места, привычного городского ландшафта. В целом реконструкция является более экологичным вариантом редевелопмента территорий, чем снос и строительство новых объектов [5].

Стоит заметить, что снос и строительство нового по функциям комплекса значительно увеличивают затраты, поэтому существует три принципиально разных направления преобразования промышленных территорий:

1. Сохранение промышленной функции:

- мемориальный путь – полная реставрация здания, сохранение его первоначального облика (актуально для памятников промышленной архитектуры);
- совершенствование – внедрение новых технологий производства в существующий объем здания и реконструкция объекта.

2. Частичная рефункционализация:

– реконструкция планировочной структуры, основным принципом которой является вычленение и сохранение наиболее устойчивых планировочных характеристик;

– превращение объекта в музей;

– включение новых объектов городского значения в историко-промышленные территории.

3. Полная рефункционализация:

– рефункционализация существующих памятников индустриального наследия согласно критериям социально-культурной востребованности и актуальности;

– экологическая реабилитация территории за счет рекультивации нарушенных территорий, создание новых зеленых массивов (парков, скверов, аллей);

– полный снос промышленного объекта и использование территории в других целях [6].

В результате деиндустриализации промышленных объектов в крупных городах были выявлены следующие характерные функции реконструируемых объектов: музейные, культурно-развлекательные, общественно-деловые, жилые образовательные, торговые, спортивные, гостиничные, спортивные, религиозные, промышленные. График ситуации функционального использования промышленных объектов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – График ситуации функционального использования промышленных объектов (%)

На основе диаграммы можно сделать вывод о том, что для современной джентрификации характерны «культурные» преобразования. Их называют творческими индустриями и кластерами. Они берут свое начало из общей концепции о креативном городе – «возрождение через культуру».

Теперь ключевой фактор городского развития – пустующие промышленные здания, так как теперь в них заинтересованы инвесторы, предприниматели и современная молодежь. Этот процесс – «возрождение через культуру» – крайне эффективен, поскольку подобные территории стали не только узнаваемыми, но и оказались центром притяжения для проектов дальнейшего развития [7].

Освоение промышленных зон становится важной частью имиджа города. Хорошим примером является Болотный остров в Москве, территория которого занята кондитерской фабрикой «Красный Октябрь» и другими объектами. В 2003 г. была принята программа правительства Москвы «Золотой остров», которая предусматривала появление 1,2 млн. кв. м жилых, офисных, гостиничных и торговых площадей. В старом корпусе кондитерской фабрики, которая является памятником архитектуры, был открыт Музей шоколада. Другие корпуса, также являющиеся памятниками промышленной архитектуры, были реконструированы в новый для Москвы формат элитного жилья – лофты [8]. Можно сделать вывод, что креативная составляющая таких проектов обладает поистине огромным потенциалом и, что крайне важно, вписывается в общую концепцию города.

На основании полученных выводов, можно выделить несколько общих тенденций процесса джентрификации:

- процесс джентрификации привлекает новые инвестиции и благоприятно влияет на экономику города;
- креативная составляющая объектов джентрификации обладает самым огромным потенциалом, и подобные проекты гармонично вписываются в общую концепцию города.

Список литературы

- [1] Ковальская Л.С. Этапы проведения ревитализации промышленных территорий [Текст]. / Л.С. Ковальская, Е.А. Божко. // Инновационное развитие строительства и архитектуры: взгляд в будущее. – 2018. 159-161 с.
- [2] Антюфеев А.В. Градостроительная реновация депрессивных производственных территорий в крупных индустриальных городах (на примере Волгограда) [Текст]. / А.В. Антюфеев. // БСТ: бюллетень строительной техники. – 2015. №10 (974). 59-61 с.

- [3] Чайко Д.С. Современные тенденции нового использования исторических промышленных объектов [Текст]. / Д.С. Чайко. // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. №3 (45). 47-52 с.
- [4] Мироненко О.В. Джентрификация в сфере развития неблагоприятных городских территорий [Текст]. / О.В. Мироненко, Д.К. Калашник, С. Милавски. // Техническая эстетика и дизайн-исследования. – 2020. №2. 37-46 с.
- [5] Назарова М.В. Современный опыт реконструкции объектов промышленной архитектуры под жильё (Европа, США, Австралия) [Текст]. / М.В. Назарова. // Архитектура и современные информационные технологии. – 2013. №3(24). 1-13 с.
- [6] Дрожжин Р.А. Реновация промышленных территорий [Текст]. / Р.А. Дрожжин. // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. – 2015. №1(11). 84-86 с.
- [7] Макарова К. Постиндустриализм, джентрификация и трансформация городского пространства в современной Москве [Текст]. / К. Макарова. // Неприкосновенный запас. – 2010. №2. 279-296 с.
- [8] Махрова А.Г. Развитие процессов джентрификации и реконструкция городской среды центра Москвы в постсоветский период [Текст] / А.Г. Махрова, А.А. Татаринцева. // Региональные исследования. – 2006. № 3(9). 28-42 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kovalskaya L.S. Stages of the revitalization of industrial areas [Text]. / L.S. Kovalskaya, E.A. Bozhko. // Innovative development of construction and architecture: a look into the future. – 2018. 159-161 p.
- [2] Antyufeev A.V. Urban planning renovation of depressed industrial areas in large industrial cities (on the example of Volgograd) [Text]. / A.V. Antyufeev. // BST: bulletin of construction equipment. – 2015. No. 10 (974). 59-61 p.
- [3] Chaiko D.S. Modern trends in the new use of historical industrial facilities [Text]. / D.S. Chaiko. // International research journal. – 2016. No. 3 (45). 47-52 p.
- [4] Mironenko O.V. Gentrification in the development of disadvantaged urban areas [Text]. / O.V. Mironenko, D.K. Kalashnik, S. Milavski. // Technical aesthetics and design research. – 2020. No. 2. 37-46 p.
- [5] Nazarova M.V. Modern experience of reconstruction of objects of industrial architecture for housing (Europe, USA, Australia) [Text]. / M.V. Nazarov. // Architecture and modern information technologies. – 2013. No. 3 (24). 1-13 p.
- [6] Drozhzhin R.A. Renovation of industrial areas [Text]. / R.A. Drozhzhin. // Bulletin of the Siberian State Industrial University. – 2015. No. 1 (11). 84-86 p.

[7] Makarova K. Postindustrialism, gentrification and transformation of urban space in modern Moscow [Text]. / K. Makarova. // Emergency ration. – 2010. No. 2. 279-296 p.

[8] Makhrova A.G. Development of gentrification processes and reconstruction of the urban environment in the center of Moscow in the post-Soviet period [Text] / A.G. Makhrova, A.A. Tatarintseva. // Regional studies. – 2006. No. 3 (9). 28-42 p.

© Д.А. Юровская, 2021

Поступила в редакцию 19.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Юровская Д.А. Тенденции джентрификации депрессивных промышленных территорий в крупных городах // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 99-105. URL: <https://ip-journal.ru/>